

ШАЙХУТДИНОВА Флюра Нургаяновна

Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат химических наук, доцент; e-mail: flura_kzn@mail.ru

КАТЕКИНА Анастасия Александровна

Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: akatekina@gmail.com

ПРОХОРОВА Евгения Александровна

Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: p_jain@mail.ru

ТУРИСТИЗМ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ: БОЛГАРСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

В статье показана целесообразность развития внутреннего туризма в условиях закрытия ряда государств от туристических контактов с Россией. Обоснована необходимость популяризации дестинаций, способствующих развитию межкультурной коммуникации. Определено, что направления туризма, территория или объекты которых имеют признанную историко-культурную ценность, способствуют укреплению добрососедских взаимоотношений между современными носителями культурных различий, поддержанию социально справедливых контактов и, в широком смысле, сохранению гражданского единства. Межкультурная коммуникация рассматривается как взаимодействие представителей различных культур через объекты культурного наследия вследствие того, что от объема и интенсивности потребления туристом историко-культурологической информации зависит успешность культурных заимствований и позитивного восприятия различий. Выявлено, что историко-культурный туризм требует любознательности туриста, атмосферы доверия и дружелюбности, а накопленный за счет коммуникаций культурный интеллект способствует развитию толерантности и принятию культурных, социально-этических, религиозных и др. особенностей дестинации. Охарактеризована дестинация Болгарского музея-заповедника, позволяющая туристу как опосредовано, так и напрямую участвовать в межкультурных коммуникациях. Объекты культурного наследия г. Болгар, способствуют осознанию туристом многогранности исторического пути его развития: в качестве центра торговли Древней Руси и в золотоордынский период, и в качестве территории принятия мусульманства. Отмечен итог преобразований Болгарского музея-заповедника в историко-культурный туристический центр, объекты которого охраняются ЮНЕСКО как свидетельство взаимопроникновения разнородных культур, сохраненных до нашего времени.

Ключевые слова: внутренний туризм, историко-культурный туризм, межкультурные коммуникации, культурный интеллект, культурное наследие

Для цитирования: Шайхутдинова Ф.Н., Каткина А.А., Прохорова Е.А. Туризм как способ развития межкультурных коммуникаций: Болгарский музей-заповедник // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №4. С. 139–147. DOI: 10.5281/zenodo.7455338.

Дата поступления в редакцию: 20 сентября 2022 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2022 г.

Flyura N. SHAYKHUTDINOVA

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)
PhD in Chemistry, Associate Professor; e-mail: flura_kzn@mail.ru

Anastasia A. KATEKINA

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)
PhD in Pedagogy, Associate Professor; e-mail: akatekina@gmail.com

Evgeniya A. PROKHOROVA

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)
PhD in Pedagogy, Associate Professor; e-mail: p_jain@mail.ru

TOURISM AS A WAY TO DEVELOP INTERCULTURAL COMMUNICATIONS: THE BULGARIAN MUSEUM-RESERVE

Abstract. The article shows the expediency of the domestic tourism development while several states have closed for Russian tourists. The authors substantiate the necessity of popularization of destinations that contribute to developing intercultural communication. It is determined that the destinations, the territory or objects with recognized historical and cultural value, contribute to the strengthening of good-neighborly relations between modern carriers of cultural differences, the maintenance of socially just contacts and, in a broad sense, the preservation of civil unity. Intercultural communication is considered as the interaction of representatives of different cultures through cultural heritage objects since the success of cultural borrowing and positive perception of differences depends on the volume and intensity of historical and cultural information consumption by a tourist. It was revealed that historical and cultural tourism requires the curiosity of the tourist, an atmosphere of trust and friendliness, and the cultural intelligence accumulated through communications contributes to the development of tolerance and the acceptance of cultural, socio-ethical, religious and other features of the destination. The article characterizes destination of the Bulgarian Museum-Reserve, which allows the tourist both indirectly and directly to participate in intercultural communications. The objects of cultural heritage of the city of Bolgar contribute to the awareness of the tourist of the versatility of the historical path of its development: as a center of trade in Ancient Russia and in the Golden Horde period, and as a territory for the adoption of Islam. The authors note the result of the transformation of the Bulgarian Museum-Reserve into a historical and cultural tourist center, protected by UNESCO as evidence of the interpenetration of heterogeneous cultures preserved to our time.

Keywords: domestic tourism, historical and cultural tourism, intercultural communications, cultural intelligence, cultural heritage

Citation: Shaykhutdinova, F. N., Katekina, A. A., & Prokhorova, E. A. (2022). Tourism as a way to develop intercultural communications: The Bulgarian Museum-Reserve. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(4), 139–147. doi: 10.5281/zenodo.7455338. (In Russ.).

Article History

Received 20 September 2022
Accepted 20 December 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Развивающаяся в настоящее время социально-политическая напряженность отношений между мировыми державами на фоне глобальной нестабильности в экономике и закрытия ряда государств от контактов с Россией, в том числе туристических, приводит к целесообразности усиления внутрироссийского туризма в противовес международным перемещениям. В качестве опасной тенденции в условиях кризисов исследователи отмечают развитие проявлений ксенофобии, непринятия национальных или религиозных различий, становление изоляционистских настроений в поликультурном обществе [7]. Соответственно, при ожидаемом наращивании объемов внутреннего туризма актуальной является популяризация дестинаций, способствующих развитию межкультурной коммуникации (МКК).

Направления туризма, территория или объекты которых имеют признанную историко-культурную ценность, в том числе за счет вклада различных культур, наций, религий в ее развитие, способствуют укреплению добрососедских взаимоотношений между современными носителями культурных различий, поддержанию социально справедливых контактов и, в широком смысле, сохранению гражданского единства. В этом смысле Республика Татарстан, исторически гармонично сочетающая традиции восточной и западной культур, учитывающая особенности христианского и мусульманского мира, транслирует на туристическом рынке климат толерантности и открытости к социокультурным различиям, если они не противоречат принятым нормам этики и устойчивости локального мира [7].

МКК в данном исследовании рассматривается как взаимодействие при личных контактах или опосредованно, через объекты культурного наследия, представителей различных культур. Традиционные для международного туризма лингвострановедческие аспекты МКК не рассматриваются. Авторы исходили из убеждения, что

от развития МКК, от объема и интенсивности потребления туристом историко-культурологической информации зависит успешность культурных заимствований и позитивного восприятия различий. В ранних публикациях отмечается важность МКК для трансляции особенностей культуры и ценностей именно в разрезе посещения исторических территорий для вовлечения туристов и принятия ими нового культурного пространства [5]. При этом ознакомительная и образовательная функция туризма является основой для дальнейшей познавательной активности посетителя в отношении историко-религиозно-культурного разнообразия.

Роль межкультурных коммуникаций в историко-культурном туризме

Сложность коммуникационных процессов присуща как обществу в целом, так и сфере туризма в частности. В последнее десятилетие «индустрия туризма» характеризуется подчинением культурологической составляющей туризма рыночным механизмам, с закономерной потерей духовной, ценностной, смысловой основы путешествия. Индивид, выступая потребителем туристической услуги, относится к поездке как к искусственно созданной стандартизированной процедуре, особенно при приобретении традиционных групповых турпакетов. Приоритетными целями «рынка впечатлений» становится отдых, развлечение, потребление, демонстрация статуса, в ущерб приобретению опыта, эмоциональному и культурному развитию. В то время как изначальная суть путешествия кроется в философских категориях познания мира и общества, поиска смыслов и себя как личности [6], и отличается пиететом посетителя к историческому наследию.

В условиях современной задачи укрепления внутреннего единства России именно отрасль туризма призвана сыграть значительную роль в активизации познавательного интереса и развития МКК с различными народами, представителями других культур на территории страны. Так, например, важным результатом исследо-

вателей из Китая [13] является эмпирически доказанная особенность туристических перемещений во время пандемий, катастроф и кризисов, свидетельствующая, что в такие периоды люди готовы перемещаться внутри культурно-схожих групп или регионов. Под внешними угрозами повышается межрегиональная мобильность в рамках страны, где в регионах очевидна культурно-лингвистическая схожесть, но при этом есть особенности региональной истории и культур, интересные для изучения.

Такая закономерность, безусловно, может использоваться Россией в интересах развития внутреннего туризма и МКК для сокращения культурной дистанции регионов, поддержания безопасной туристической мобильности, признания как общего в истории и культуре, так и индивидуальных черт этнокультурной и религиозной среды регионов. Дестинации и объекты историко-культурологического наследия способствуют пониманию генезиса конфликтов культур, установлению межкультурного диалога, терпимости, принятию и уважению к культуре [10].

МКК в рамках историко-культурного туризма способствуют установлению взаимопонимания между индивидами и общностями различных культур, достижению баланса между укреплением этнического самосознания и формированием межнационального согласия, развитию дружеских контактов между последователями христианских, исламских и других религиозных традиций. Важным является не только объединение участников коммуникационного процесса в историко-культурной дестинации, но осознание уникальности и ценности иных культур, через противопоставление и выявление различий с культурой своего региона [8].

Необходимость развития МКК следует учитывать на всех стадиях организации туристической деятельности в поликультурном принимающем пространстве, к которому, среди прочих регионов России, относится и Республика Татарстан. Особенности построения коммуникаций с представите-

лями различных культур изучаются в ходе: разработки туров, планирования маркетинговой поддержки, экскурсионной деятельности, сервиса приема и размещения посетителей и т.д. Очевидно, что при получении информации в целях понимания особенностей историко-культурных дестинаций значительную роль играют современные программные продукты и приложения бронирования, построения маршрутов, выбора средств размещения, питания и досуга, интерактивного осмотра достопримечательностей. Это способствует подготовке к МКК, снижению межкультурного стресса и приобретению чувства безопасности и лояльности к аутентичным знаниям и местной культуре [11].

В историко-культурном туризме МКК целесообразно планировать с учетом: новационных коммуникаций, для подготовки получателя информации к новому инокультурному наследию и окружению; ориентационных взаимодействий за счет системной информационной поддержки инокультурного представителя на территории временного пребывания; стимуляционного воздействия для поощрения познавательных мотивов туриста; корреляционной коммуникации для сравнительных, критических суждений и формирования новых стимулов к принятию туристом поведенческих норм, социальных ограничений и возможностей на посещаемой территории [9].

Соответственно, основная роль МКК в историко-культурном туризме заключается в построении успешных взаимодействий с представителями иной, отличной от собственной, культуры с нивелированием возникающих в поликультурном пространстве межкультурных напряженностей.

Любознательность, доверие, дружелюбность в развитии МКК и культурного интеллекта туриста

Одним из первичных побудительных мотивов к историко-культурному туризму выступает любознательность туриста в отношении изучения особенностей других культур. В этом смысле историко-культурный туризм несет важную гуманитарную

миссию развития индивида и расширения его горизонта знаний через МКК. Современные исследования не противопоставляют познавательную деятельность важному рекреационному значению туризма, однако указывают на необходимость сочетания отдыха с изучением истории и культуры, обогащения духовной составляющей личности. Реализация МКК в ходе удовлетворения любознательности туриста позитивно влияет не только на его личность, но и на представителей посещаемых дестинаций, которые осознают интерес к своей самобытности, суверенитету, историко-культурной эволюции, традициям и мировоззрению. В открытой любознательной коммуникации происходит взаимовлияние и установление взаимосвязей культур [10].

Кроме любознательности туриста важным для развития МКК является доверие, без которого невозможны межкультурные взаимодействия. Именно в рамках безопасных межрегиональных перемещений в ходе историко-культурного туризма укрепляется доверие к представителям других, зачастую противопоставляемых культур, с различным изначальным духовным наполнением индивидов. Отмечается, что в исторические периоды послевоенных действий и затяжных кризисов туризм выступает защитным ресурсом для восстановления доверия и возобновления отношений за счет неформальных контактов и погружения в исторические особенности и современное состояние других культур. От наращивания доверия зависит межкультурный диалог, терпимость и внимательность представителей различных культур друг к другу. Немаловажную роль играет доверие в рамках межрегиональных перемещений внутри страны для развития коллективной идентичности, взаимосвязи между народами [4].

В этом смысле туризм в интересах развития МКК должен сопровождаться дружественным («френдли») сервисом в историко-культурных дестинациях, характеризующихся туристическими потоками с разнообразными религиозными и культур-

ными предпочтениями. Например, дружественный сервис к потокам мусульман уже приобретает устойчивые элементы халяль-питания, наличия в доступности мечети и молитвенного места, возможность получения отдельных услуг для мужской и женской аудитории и т.д. Так, в 2015 г. запущена программа дружественного к мусульманам гостеприимства Halal friendly компанией ООО «Спутник — спорт энд бизнес тревел». Не вызывает сомнений важность дружественной среды для мусульман, которых по оценкам компании в России насчитывается более 20 млн чел. Однако в будущем «Френдли-проекты» необходимы для роста качества обслуживания разнообразных национальных, религиозных и этнических групп за счет развития МКК с применением адаптированных к конкретной культуре инструментов продвижения и информационного обеспечения туров и индивидуальных посещений [3].

Систематическое осуществление МКК в рамках туристических посещений историко-культурных дестинаций имеет неограниченное значение в развитии культурного интеллекта – способности индивида к быстрой адаптации в культурно разнообразных средах и к эффективному функционированию в новых культурных условиях. Важно подчеркнуть, что культурный интеллект опирается на когнитивные способности индивида к критическому осмыслению своих культурных представлений; на мотивационные факторы любознательности к познанию нового, несхожего с привычным; на поведенческие реакции открытости и толерантности к иным культурам [15].

Развитый на итерационных коммуникациях с представителями иных культурных дестинаций культурный интеллект туриста позволяет воспринимать маршруты историко-культурного туризма в качестве «пути памяти», которые следует увековечить для передачи потомкам. При этом культурный интеллект местного населения способствует сохранению его идентичности, коллективному чувству региональной гордости, открытости к инаковости [14].

Рис. 2 – Некоторые достопримечательности Болгарского музея-заповедника²

Fig. 2 – Some attractions of the Bulgarian Museum-Reserve

Комплекс достопримечательностей включает отреставрированные объекты христианства и ислама, вновь возведенные туристические инфраструктурные объекты, музеи, палаточные лагеря для паломничества, комплекс для проведения фестивалей и событийных мероприятий, сувенирные магазины и ремесленные мастерские. Реализованы музейные проекты, отражающие особенности различных эпох и культур, в т. ч. музеи: Болгарской цивилизации, Болгарской медицины, Истории Успенской церкви, Дворянства Спасского уезда и многие другие. Сочетание уникальной истории, культуры природы, архитектуры обеспечивает постоянный туристический интерес к музею-заповеднику и способствует развитию МКК.

Развитие туристических дестинаций на основе историко-культурного наследия позволяет посетителям понять культурную самобытность, культурные различия и общность, историческое преобразование и современное состояние объектов наследия. Развитию МКК также способствуют наличие «пространства впечатлений» на территории и вблизи объекта, разнообразие

экскурсионных предложений и возможностей для индивидуального туризма, проведение различных мероприятий и праздников, использование анимации, театрализации, интерактивных технологий для более эффективных коммуникаций с посетителями.

Заключение

Таким образом, в интересах внутреннего туризма для укрепления поликультурного российского общества, где отдельные регионы имеют особые культурные тенденции, ценности, социальные нормы, ожидания и образ жизни, туризм является способом развития МКК. Вариативность региональных культур предопределяет межкультурные взаимодействия в туристической деятельности. Туризм от экономической категории потребления отдыха и развлечений трансформируется к историко-культурному туризму, где ценности материальной цивилизации сменяются духовным удовлетворением.

Историко-культурный туризм требует любознательности туриста, атмосферы доверия и дружелюбности, а накопленный за счет МКК культурный интеллект способствует развитию толерантности, осведомленности и принятия культурных, социально-этических, религиозных и др. особенностей дестинации. В качестве примера приводится дестинация Болгарского музея-заповедника, которая позволяет туристу как опосредовано, так и напрямую участвовать в МКК. Объекты культурного наследия способствуют осознанию туристом многогранности исторического пути развития г. Болгар, - и в качестве центра торговли Древней Руси, пережившего монгольские завоевания и золотоордынский период, и в качестве территории принятия мусульманства, преобразованной в современной Республике Татарстан в историко-культурный туристический центр, объекты которого охраняются Юнеско как свидетельство взаимодействия различных культур, сохраненных до нашего времени.

² Там же.

Список источников

1. Абдуллин Х.М., Баранов В.С., Бугров Д.Г., Ситдилов А.Г. Музей болгарской цивилизации. Т.3. Открытие древнего Болгара. Казань, 2016. 254 с.
2. Баранов В.С. К 50-летию создания Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника // Поволжская археология. 2019. №2(28). С. 189-201. DOI: 10.24852/pa2019.2.28.189.201.
3. Вапнярская О.И. Развитие межкультурных коммуникаций в туризме // Сервис plus. 2017. Т.11. №4. С. 37-48. DOI: 10.22412/1993-7768-11-4-1.
4. Дашкова Е.В. Категория "доверие" в контексте этнокультурного туризма // Гуманитарий Юга России. 2021. №10(6). С. 145-156. DOI: 10.18522/2227-8656.2021.6.11.
5. Моченов В.П. Туризм и мультикультурное пространство // Вестник РМАТ. 2014. №2. С. 20-26.
6. Мухамеджанова Н.М. Туризм в контексте концепции макдональдизации // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2021. №2. С. 105-111.
7. Низамова Л.Р. Межкультурные взаимодействия в республике Татарстан: «свои» и «чужие» в массовом сознании // Ученые записки Казанского ун-та. Сер. Гуманитарные науки. 2013. №155(6). С. 62-71.
8. Нуриддинов Ш.Ш. Особенности межкультурной коммуникации в сфере туризма на примере Республика Таджикистан // Символ науки. 2021. №6. С. 85-87.
9. Походзей Г.В. Межкультурная коммуникация – неотъемлемый фактор туризма и доминанта международной туристской деятельности // Евразийский Союз Ученых. 2014. №6-2. С. 125-126.
10. Шерматова Б.Ш., Черникова В.Е. Особенности межкультурной коммуникации в сфере туризма // Наука и образование сегодня. 2019. №6-2(41). С. 31-32.
11. Coves-Martínez A.L., Sabiote-Ortiz C.M., Frías-Jamilena D.M. Cultural intelligence as an antecedent of satisfaction with the travel app and with the tourism experience // Computers in Human Behavior. 2022. No.127. Pp. 107049. DOI: 10.1016/j.chb.2021.107049.
12. Koc E. Cross-Cultural Aspects of Tourism and Hospitality: A Services Marketing and Management Perspective. 2020. 92 p. DOI: 10.4324/9781003018193.
13. Lu Y.H., Zhang H., Zhuang M., Hu M., Zhang C., Pan J., Liu P., Zhang J. Understanding regional mobility resilience and its relationship with regional culture during the COVID-19 pandemic: A pathogen-stress theory perspective // Journal of Cleaner Production. 2022. No.339. Pp. 130621. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.130621.
14. Vana M.V., Malaescu S. Cultural Thematic Tourism Itineraries: Mediators of Success // Procedia Economics and Finance. 2016. No.39. Pp. 642-652. DOI: 10.1016/S2212-5671(16)30311-2.
15. Wei W. Research on the Cross-cultural Marketing Strategy of China's Tourism Enterprises // Procedia Environmental Sciences. 2012. No.12(B). Pp. 1110-1115.

References

1. Abdullin, Kh. M., Baranov, V. S., Bugrov, D. G., & Sitdikov, A. G. (2016) *Muзей bolgarskoy tsivilizatsii. T.3. Otkrytiye drevnego Bolgara* [Museum of Bulgarian Civilization. Vol.3. Discovery of the ancient Bolgar]. Kazan. (In Russ.).
2. Baranov, V. S. (2019) К 50-летию создания Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника [To the 50th anniversary of the creation of the Bulgarian State Historical and Architectural Museum-Reserve]. *Povolzhskaya arkheologiya [Volga Archeology]*, 2(28), 189-201. doi: 10.24852/pa2019.2.28.189.201. (In Russ.).
3. Vapnyarskaya, O. I. (2017). Razvitiye mezhkul'turnykh kommunikatsiy v turizme [Development of intercultural communications in tourism]. *Service plus*, 11(4), 37-48. doi: 10.22412/1993-7768-11-4-1. (In Russ.).
4. Dashkova, Ye. V. (2021). Kategoriya "doveriye" v kontekste etnokul'turnogo turizma [Category "trust" in the context of ethnocultural tourism]. *Gumanitarniy Yuga Rossii [Humanitarian of the South of Russia]*, 10(6), 145-156. doi: 10.18522/2227-8656.2021.6.11. (In Russ.).
5. Mochenov, V. P. (2014). Turizm i mul'tikul'turnoye prostranstvo [Tourism and multicultural space]. *Vestnik RMAТ [RIAT Bulletin]*, 2, 20-26. (In Russ.).

6. Mukhamedzhanova, N. M. (2021). Turizm v kontekste kontseptsii makdonal'dizatsii [Tourism in the context of the McDonaldization concept]. *Intellekt. Innovatsii. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]*, 2, 105-111. (In Russ.).
7. Nizamova, L. R. (2013). Mezhhkul'turnyye vzaimodeystviya v respublike Tatarstan: «svoi» i «chuzhiye» v massovom soznanii [Intercultural interactions in the Republic of Tatarstan: “us” and “them” in the mass consciousness]. *Uchenyye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya Gumanitarnyye nauki [Scientific notes of Kazan University. Series Humanities]*, 155(6), 62-71. (In Russ.).
8. Nuriddinov, Sh. Sh. (2021). Osobennosti mezhhkul'turnoy kommunikatsii v sfere turizma na primere Respublika Tadjikistan [Features of intercultural communication in the field of tourism on the example of the Republic of Tajikistan]. *Simvol nauki [Symbol of Science]*, 6, 85-87. (In Russ.).
9. Pokhodzey, G. V. (2014). Mezhhkul'turnaya kommunikatsiya - neot'yemlemyy faktor turizma i dominantna mezhdunarodnoy turistskoy deyatel'nosti [Intercultural communication - an integral factor of tourism and the dominant of international tourism activities]. *Yevraziyskiy Soyuz Uchenykh [Eurasian Union of Scientists]*, 6-2, 125-126. (In Russ.).
10. Shermatova, B. Sh., & Chernikova, V. Ye. (2019). Osobennosti mezhhkul'turnoy kommunikatsii v sfere turizma [Peculiarities of intercultural communication in tourism]. *Nauka i obrazovaniye segodnya [Science and education today]*, 6-2(41), 31-32. (In Russ.).
11. Coves-Martínez, A. L., Sabiote-Ortiz, C. M., & Frías-Jamilena, D. M. (2022). Cultural intelligence as an antecedent of satisfaction with the travel app and with the tourism experience. *Computers in Human Behavior*, 127, 107049. doi: 10.1016/j.chb.2021.107049.
12. Koc, E. (2020). *Cross-Cultural Aspects of Tourism and Hospitality: A Services Marketing and Management Perspective*, 92. doi: 10.4324/9781003018193.
13. Lu, Y. H., Zhang, H., Zhuang, M., Hu, M., Zhang, C., Pan, J., Liu, P., & Zhang, J. (2022). Understanding regional mobility resilience and its relationship with regional culture during the COVID-19 pandemic: A pathogen-stress theory perspective. *Journal of Cleaner Production*, 339, 130621. doi: 10.1016/j.jclepro.2022.130621.
14. Vana, M. V., & Malaescu, S. (2016). Cultural Thematic Tourism Itineraries: Mediators of Success. *Procedia Economics and Finance*, 39, 642-652. doi: 10.1016/S2212-5671(16)30311-2.
15. Wei, W. (2012). Research on the Cross-cultural Marketing Strategy of China's Tourism Enterprises. *Procedia Environmental Sciences*, 12(B), 1110-1115.